

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846969>

УДК 93/94

ТОРГОВЛЯ РОССИИ С АФРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Д.А. Щепалин,

преп.,

Самарский колледж строительства и предпринимательства (СКСП) (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский московский
государственный строительный университет»

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим структуру и развитие российского экспорта в Африку (в частности, в Египет, так как он был нашим главным партнёром). В качестве источников использованы фонды Архива внешней политики Российской империи и статистические сборники, изданные в Российской империи в этот период: «Вывоз российских товаров за границу. Свод данных русской статистики за 1900-1911. СПб. 1913.»; «Обзор бакинской нефтяной промышленности за 1906 год».

Ключевые слова: история торговли, внешняя торговля Российской империи, Африка, российско-африканские отношения, XIX век

TRADE OF RUSSIA WITH AFRICAN COUNTRIES IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES.

D.A. Shchepalin,

teacher,

Samara College of construction and businesses (branch) of the National Research
Moscow State University of Civil Engineering

Annotation: In this article, we will consider the structure and development of Russian exports to Africa (in particular, to Egypt, since it was our main partner). The sources used were the funds of the Foreign Policy Archive of the Russian Empire and statistical collections published in the Russian Empire during this period: "Export of Russian goods abroad. A set of Russian statistics for 1900-1911. SPb. 1913. "; "Review of the Baku oil industry in 1906".

Keywords: history of trade, foreign trade of the Russian Empire, Africa, Russian-African relations, XIX century

В конце XIX – начале XX века наблюдается интенсивное развитие торговых связей между Российской империей и африканскими странами. В предыдущие эпохи (к примеру, в XVII или XVIII веках) мы наблюдаем зачастую лишь эпизодические контакты и реэкспортную торговлю, когда товары из Африки попадали на российский рынок через Турцию и государства Западной Европы. Во второй половине XIX – начале XX века промышленное развитие России и её интеграция в мировой рынок привели к расширению торговых связей между Россией и странами Африки. К концу XIX в России уже стали активно расширяться прямые торговые связи с Африкой, при этом значительную долю в торговом балансе стал занимать экспорт российской продукции, появились крупные торговые фирмы, которые продвигали российские товары на африканском континенте.

В конце XIX века Россия поддерживала торговые связи со странами Северной Африки (Марокко, Алжир, Ливия, Тунис, Египет) и с Южной Африкой (Капская колония). О торговле с Центральной, Восточной и Западной Африкой нам пока ничего не известно, возможно, товары из этих регионов попадали в Россию через Египет и реэкспортом из стран Западной Европы.

Однако, несмотря на такую довольно широкую географию российско-африканских торговых связей главным торговым партнёром России в Африке в конце XIX – начале XX века был Египет. В то время Египет формально был под властью Османской империи, но правители Египта вели самостоятельную политику. В 1873 году султан даровал египетскому правительству фирман, разрешающий ему заключать договоры с иностранными державами [1-5]. Таким образом, Египет уже выступал не как часть Османской империи, а как самостоятельный экономический субъект.

Россия экспортировала в Египет нефтепродукты (керосин и смазочные масла), табак, различные металлы, крупный рогатый скот, строительные материалы (лес, цемент, известь).

Товарооборот между Россией и Египтом с 1890-х годов до начала XX века только увеличивался [2-2], однако в 1905-1906 гг. наблюдается резкое сокращение российского экспорта в Египет, затем снова становится заметной слабая тенденция к увеличению российского экспорта. Резкое снижение объёмов связано с началом в России революции в 1905 г., многочисленные стачки и погромы рабочих снизили производство во многих отраслях. Самым удачным годом был 1901.

Наиболее существенен был экспорт российского керосина и смазочных масел. На Египет приходилась большая часть экспорта нефтепродуктов из России в Африку.

Таблица 1 – Вывоз нефти и нефтепродуктов в Египет [2, с. 156]

Год	1900	1901	1902	1903	1904	1905
Тыс. пуд	16.7	19.42	17.50	12.22	9.89	2.11
Год	1900	1907	1908	1909	1910	1911
Тыс. пуд	2.92	4.71	4.72	3.65	4.11	3.64

Таблица 2 – Вывоз керосина в Египет [2, с. 152]

Год	1900	1901	1902	1903	1904	1905
Тыс. пуд	16.710	19.351	17.435	12.145	9.821	2.112
Год	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Тыс. пуд	2.901	4.713	4.727	3.655	4.115	3.639

В начале века экспорт нефтепродуктов в Египет шёл по нарастающей, лидерство по количеству продаж принадлежит 1901 году (как и по экспорту в целом). В 1905-1906 гг. наблюдается падение продаж, вызванное революционными событиями в России, стачки рабочих и погромы привели к падению добычи в эти годы, и как следствие падение выработки нефтепродуктов. Примечателен тот факт, что в «Обзорах бакинской нефтяной промышленности» до 1905 года вообще не было статистики выступлений рабочих, она появилась в отчётах за 1905 и 1906 гг.

Главными центрами добычи и переработки нефти в начале XX века были Баку, Новороссийск и Батум. Добычей нефти и её продажей занимались частные фирмы, которых в 1900 г. насчитывалось 167 [3-5]. Однако, далеко не все эти фирмы занимались внешней торговлей, а торговлей с африканским регионом занимались лишь несколько компаний.

В начале века самыми крупными фирмами экспортировавшими нефтепродукты из России в страны Африки были: Каспийско – Черноморское. О-во; О-во А.И. Манташев и Ко; Т-во Бр. Нобель; Сидеридис; Шутц и Циммерман. Эти фирмы поставляли керосин и смазочные масла в Египет, Алжир и Тунис [4, с. 355].

Батум был более ориентирован на вывоз нефти и нефтепродуктов за границу, чем Новороссийск. Например, за 1906 год из Батума было вывезено 89 % всего керосина, против 11 % вывезенных из Новороссийска. Смазочные масла вывозились практически только через Батум, через него же шло и 90 %

соларового масла и 65 % нефтяных останков. В тоже время Новороссийск был центром продажи бензина и лигроина [5, с. 178].

В страны Африки товары из России доставлялись преимущественно водным путём. К портам доставки осуществлялась либо по железной дороге, либо гужевым транспортом. Керосин мог перевозиться наливом в танкерах, в ящиках или в жестянках, больше всего вывозилось наливом. Смазочные масла перевозились в бочках и ящиках. В 1890 году египетскому правительству предлагался проект строительства керосинопровода между Средиземным и Красным морем, в этом проекте должен был участвовать и российский капитал, но правительство Египта отложило рассмотрения этого проекта [6-2].

Ещё одной статьёй российского экспорта был листовой табак.

Таблица 3 – Экспорт листового табака в Египет [7, с. 51]

Год	1901	1905	1906	1908	1909	1910	1911
Тыс. пуд	0.1	0.1	2.1	0.7	0.1	38	83

Как видно из таблицы, экспорт российского табака в Египет под конец десятилетия очень сильно возрос, с чем это связано, пока не известно, возможно какой-либо сильный конкурент покинул египетский рынок, и Россия смогла занять освободившееся пространство. Ведь экспорт табака в 1910 вырос в 380 раз по отношению к предыдущему 1909 году, а в следующем 1911 г. вырос ещё в 2.1 раза! Также следует отметить, что в Египет экспортировался только листовой табак, хотя российская промышленность производила самые различные виды табачных изделий: сигары, папиросы, сигареты, нюхательный табак. Египтяне предпочитали покупать табак и перерабатывать его вместо того что бы выращивать его у себя, это делалось для того, что бы высвободить больше площадей для выращивания хлопка – основной экспортной культуры Египта [8, с. 105].

Таблица 4 – Экспорт цемента Египет [9, с. 127]

Год	1900	1906	1908	1909	1910
Тыс.пуд	0.1	60	150	342	113

Из этой таблицы можно сделать вывод, что, во-первых, спрос на российский цемент был весьма непостоянен, а во-вторых, что пик продаж приходится на 1908, 1909 и 1913. Возможно, это связано с осуществлением какой-либо строительной программы в Египте.

Тот факт, что в 1909 в Египет было продано больше извести, чем когда либо (152 тысячи пудов), если сопоставить его с данными

вышестоящей таблицы, может служить косвенным свидетельством, того, что в этом году в Египте осуществлялась какая-либо крупная строительная программа.

Таблица 5 – Чугун в штыках и лом в Египет [9, с. 140]

Год	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Тыс. пуд	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--

Таблица 6 – Сталь прочих сортов в Египет [9, с. 144]

Год	1902	1903	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Тыс. пуд	0.1	0.1	421	--	--	--	--	--	--

В обеих вышестоящих таблицах видно, что скачѣк экспорта металлов произошёл в 1905 г. Это показывает непостоянство спроса на российский металл на египетском рынке. Как видно, революционные события, которые сильно ударили по экспорту нефтепродуктов, не коснулись металлургической отрасли.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Торговые связи России со странами Африки в конце XIX – начале XX века были наиболее сильно развиты по сравнению с предыдущими эпохами. Главным торговым партнёром России в Африке был Египет. Российский экспорт в Египет, несмотря на периодические кризисы и спады, продолжал расти. Особенно сильное снижение экспорта отмечалось в 1905-1906 гг., что было связано с революцией в России. Спрос на российские нефтепродукты в Египте был весьма устойчивым, экспорт керосина в конце XIX – начале XX века постоянно рос. Основным нефтепродуктом был керосин. Провальными годами здесь также являются 1905 и 1906 гг. Экспорт некоторых товаров был весьма нестабилен, например спрос на табак невиданно вырос в 1910 и 1911, продажами цемента и извести 1909 и 1910 года, самые высокие показатели экспорта металлов были отмечены в 1905 г. Такое положение свидетельствует о неустойчивом спросе на российские товары на египетском рынке. Скорее всего, это вызвано стремлением египетских фирм заместить российскими товарами, недостаток этих товаров из других стран.

Список литературы

- [1] АВПРИ. Фонд. 149. Оп. 502/ 1 д. 2035. Л.5.
- [2] Вывоз российских товаров за границу. Свод данных русской статистики за 1900-1911. – СПб. 1913. 2 с.
- [3] Обзор бакинской нефтяной промышленности за 1900 год. – Баку. 1901 г. Часть I. 5 с.
- [4] Обзор бакинской нефтепромышленности за 1902 год. – Баку. 1903. 355 с.
- [5] Обзор бакинской нефтяной промышленности за 1906 год. – Т. 1. 178 с.
- [6] АВПРИ. Фонд 149. Оп. 502/ 1 д. 2127. Л.2.
- [7] Вывоз российских товаров за границу. Свод данных русской статистики за 1900-1911. – СПб. 1913. 51 с.
- [8] Аль-Барави, Рашид и Улейш, Мухаммед Хамза. Экономическое развитие Египта в новое время. – М. 1954. 105 с.
- [9] Вывоз российских товаров за границу. Свод данных русской статистики за 1900-1911. – СПб. 1913. 127 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] AVPRI. Fund. 149. Op. 502/1 d. 2035. L.5.
- [2] Export of Russian goods abroad. A set of Russian statistics for 1900-1911. – SPb., 1913. 2 p.
- [3] Review of the Baku oil industry in 1900. – Baku. 1901 Part I. 5 p.
- [4] Review of the Baku oil industry in 1902. – Baku. 1903. 355 p.
- [5] Review of the Baku oil industry in 1906. – T. 1. 178 p.
- [6] AVPRI. Fund 149. Op. 502/1 d. 2127. L. 2.
- [7] Export of Russian goods abroad. A set of Russian statistics for 1900-1911. – SPb. 1913. 51 p.
- [8] Al-Barawi, Rashid and Uleish, Muhammad Hamza. Economic development of Egypt in modern times. – M. 1954. 105 p.
- [9] Export of Russian goods abroad. A set of Russian statistics for 1900-1911. – SPb. 1913. 127 p.

© Д.А. Щепалин, 2021

Поступила в редакцию 01.12.2021
Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Щепалин Д.А. Торговля России с африканскими странами в конце XIX – начале XX вв. // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 278-284. URL: <https://ip-journal.ru/>